

Kepsut-Dursunbey Yöresinde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültüründe Ay Bilgisi*

Lunar Knowledge in the Folk Culture Based on Agriculture and Livestock
in the Kepsut-Dursunbey Region

*Yusuf Kılıç**

Öz

Bu çalışma halk bilgisi açısından zengin bir mirasa sahip olan Kepsut-Dursunbey yöresinde Ay'ın evrelerine göre düzenlenmiş tarım ve hayvancılığa dayalı halk bilgisini, uygulama ve inanışlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada Ay'ın fiziksel yapısına değinilip; Türk mitolojisinde ve eski medeniyetlerde Ay'ın taşıdığı anlam ve inanışlar, bu anlam ve inanışlara bağlı olarak geliştirilmiş uygulamalar örneklendirilmiştir. Ayrıca Ay'ın evreleri ve konumuna göre geliştirilen tarım metodu olan "Biodinamik Tarım" tanıtılmıştır. Kepsut-Dursunbey yöresinin fiziki ve beşerî yapısına dair kısa bilgi verilmiş, Ay takvimine göre yöre insanının Ay'a yüklediği anlam ve geliştirdiği kırsal pratikler belirlenip bu pratiklerin tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi sözlü kaynaklar ve yerel gözlemler üzerinden gösterilmiştir. Ay'ın bazı günümüz medeniyetlerinde tarım ve hayvancılık pratiklerinde nasıl kullanıldığı üzerine örnekler verilip yöre halkının bu konudaki bilgisiyle karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak araştırmada Kepsut-Dursunbey yöresindeki Ay bilgisinden hareketle yerel bilgi sistemlerinin tarımsal sürdürülebilirlik ve kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurgulanarak yerel uygulamaların korunması ve modern tarım uygulamalarına aktarımı için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Ay bilgisi, tarım, hayvancılık, halk kültürü, biyodinamik tarım.

Abstract

This study aims to reveal the folk knowledge, practices, and beliefs related to agriculture and livestock organized according to the phases of the Moon in the Kepsut-Dursunbey region, which possesses a rich heritage in terms of traditional wisdom. The research first addresses the physical structure of the Moon, then exemplifies

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Balıkesir Yöresinde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Halk Kültürü* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: yusufkiliblk@gmail.com. ORCID: 0009-0008-1322-1052. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922677>

the meanings and beliefs attributed to the Moon in Turkish mythology and ancient civilizations, along with the practices developed in connection with these beliefs. In addition, the agricultural method known as “Biodynamic Farming” which is based on the Moon’s phases and positions, will be introduced. A brief description of the physical and human geography of the Kepsut-Dursunbey region will be provided, and the meanings attributed to the Moon by the local people, as well as the rural practices developed according to the lunar calendar, will be identified. The effects of these practices on agriculture and livestock will be demonstrated through oral sources and local observations. Furthermore, examples from contemporary societies that still employ lunar knowledge in agricultural and livestock practices will be presented and compared with the knowledge of the local community. The study will emphasize the significance of local knowledge systems, derived from the lunar wisdom of the Kepsut-Dursunbey region, in terms of agricultural sustainability and cultural heritage. Finally, it will present recommendations for the preservation of local practices and their adaptation to modern agricultural methods.

Keywords: Lunar knowledge, agriculture, livestock, folk culture, biodynamic agriculture.

Giriş

Yapılan son bilimsel çalışmalara göre ay, milyonlarca yıl önce Dünya’nın Theia adındaki bir gök cismiyle çarpışması sonucunda uzaya yayılan materyallerin belli bir süre sonunda Dünya yörüngesinde birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Bu teoriye “Theia Teorisi” adı verilmektedir (URL-1). Ay kendi başına bir ışık kaynağı değildir, güneşten aldığı ışığı yansıtmaktadır. Dünya üzerindeki konumumuza göre ayın yansıttığı ışığı farklı açılardan ve farklı şekillerde görürüz. Buna ayın evreleri denmektedir. (Yeni ay, Hilal, İlk Dördün, Şişkin ay, Dolunay, Son Dördün) Ayın büyüyen evrelerinde ışık ayın sağında, küçülen evrelerinde ise solunda yer alır. Ay’ın Dünya çevresinde dönüşü sırasında Dünya’ya 363000-405000 km aralığında mesafede konumlanır. Bu mesafe farklılığı da çekim gücünü etkileyerek “gel-git” olayının daha az ya da daha çok olmasına neden olur. Bu durum Ay’ın Dünya üzerinde en yaygın bilinen etkisidir. Çalışmamızda ayın dünyayı sadece mesafeden kaynaklanan çekim gücüyle değil; güneşten aldığı ışığı yansıtma evreleri, arka cephesinde bulunan yıldız kümeleri bakımından ve güneş yılının aylarına göre de etkilediği görülmektedir. İnsanlar Ay’ın evrelerinin sabit döngüsünü takip ederek takvimler oluştur-

muşlardır. İbrani, Çin ve Hicri takvim ay döngüleri üzerinden oluşturulmuş takvimlerdir. İnsanlar Çin ve İbrani takvimlerini Güneş yılıyla eşleştirebilmek için takvime birkaç yılda bir yeni ay eklemişlerdir. Hicri takvimde bu ekleme yasaklanmış, takvim tamamen Ay'ın döngülerine göre ilerlemiştir (Morton, 2025: 29).

Türklerde Ay

Eski Türk kültüründe evren yer-gök dikotomisiyle açıklanmış, hakan Gök Tanrı tarafından gökte kut bulmuş olarak kabul edilirdi. Gökteyse Güneş ve Ay kavuşumlarla hareket etmektedir. Güneş tanrısı aydınlığı Ay tanrısı karanlığı temsil eder. Yani birbirlerini tamamlayıcıdır (Esin, 2011: 20-21). Eski Türk inancına göre gökyüzü, güneş ve aydan farklı algılanırdı. Oğuz Kağan, göksel eşinden olan çocuklarına Gün, Ay ve Yıldız; yersel eşinden olan çocuklarına Gök, Deniz ve Dağ adlarını vermiştir. Bu da gökyüzünün dünyaya ait, güneş ve ayın göğe ait olduğunu ortaya koymaktadır. Türkler gökyüzü ve yer arasında kalan kısma da "kalığ" adını vermişlerdir (Ögel, 1995: 153). Gökyüzü bir çatı olarak algılanmıştır. Bu bağlamda da Türklerde ay, göksel bir öge olarak kutsal sayılmaktadır.

Orta Asya'dan derlenen efsanelerde Ay'ın üzerindeki lekeler sırtındaki bir sırıkta kovalarla su taşıyan kıza benzetilmiştir. Diğer birçok efsanede kız motifini görmek mümkün (Ögel, 1995: 197-198). Ay ismi her dönemde Türkler arasında özellikle kız ismi olarak çokça tercih edilmiştir. Kırgız ve Kazaklarda halen kızların çoğuna Ay takılı isimler verilmektedir. (Ayca-mal, Aygül, Ayjan, Begimay, Ayzat vb.) Kızlar kadar çok olmasa da Ay takılı erkek isimleri de sıkça kullanılmaktadır. (Ayhan, Aybolıt, Aybek vb.) Bu durum Türklerin Ay kelimesini güzellik ve kutsiyetle ilişkilendirdiğini ortaya koymaktadır.

Tarımda Ay Bilgisinin Kullanımı

Ay'ın Dünya üzerindeki etkileri sonucunda kutsal bir gök cismi olarak kabul edilmesinin dışında Ay'ın bitkiler üzerinde de etkili olduğu anlaşılmış ve insanlar gözlem ve denemeler sonucunda Ay döngülerini tarım alanında da kullanmışlardır. Günümüzde Avrupa ve Amerika'da da tarımsal faaliyetlerde Ay'ın evreleri ve döngülerini dikkate almak halk bilgisi olarak korunup kullanılmaktadır. İngiliz araştırmacılar Maureen ve Bridget Bolland tarımda halk bilgisini derledikleri "Bahçıvanlar İçin Kocakarı İlmi, Bahçıvanın Büyüsü" adlı kitaplarının "Dikim" bölümüne "Ay'ı Dikkate

Alın” başlığıyla başlamışlardır. Bu bölümde “bütün kocakarılar size tohumları hep ayın küçüldüğü değil büyüdüğü evrelerde dikmenizi söyleyecektir.” ifadesiyle bu bilginin yaşlılar tarafından bilinen bir halk bilgisi olduğu anlaşılmaktadır. (Kepsut ve Dursunbey’de bunun tersi yapılmaktadır.) Sonrasında Ay döngüsünün bitkilerde de bir gel-git etkisi yarattığının bilimsel bulgularla ispatlandığından ve laboratuvar ortamında dahi bitkilerin Ay döngülerine göre tepki verdiği ifade edilmiştir (Boland M., Boland B., 2024: 20-21). Bu ifadelerden Ay bilgisinin İngiltere’de halk bilgisi olarak korunduğu, hâlihazırda kullanıldığı ve önemsenerek gençlere aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Amerika’da Dolunaylara isim takma geleneği vardır: Ocak: Kurt Ay’ı, Şubat: Açlık Ay’ı, Mart: Kurtçuk veya Tohum Ay’ı, Nisan: Yumurta Ay’ı, Mayıs: Yaban Tavşanı veya Çiçek Ay’ı, Haziran: Çilek Ay’ı, Temmuz: Saman veya Gök Gürültüsü Ay’ı, Ağustos: Tahıl Ay’ı, Eylül: Hasat Ay’ı, Ekim: Avcı Ay’ı, Kasım: Donmuş veya Matem Ay’ı, Aralık: Soğuk Ay. (Morton, 2025: 29-30). Amerika’da Dolunaylara verilen isimlere bakıldığında tarım ve hayvancılıkla ilgili isimler oldukları anlaşılmaktadır. Bu da halkın Ay’ı tarım ve hayvancılıkla ilişkilendirdiğini ortaya koymaktadır.

Görsel 1. Kayseri Gereme’de bulunan Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi kalıntıları ve ilüstrasyonları (Yazlık, 2022: 1125-1127).

Bu kalıntılarda Ay’ın evreleri ve bitkilerin, suyun verdiği tepkiler taşlara işlenmiştir. Takvim Roma döneminde insanların ayrıntılı bir biçimde Ay bilgisinden yararlandığını ve bu bilgilerle tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Yazlık, makalede Ovidius’un *Fasti* adlı eserinde ve M.S. 1. yüzyılda yapılmış *Menologia Rustica Colotonium* adlı mermer blokta Roma döneminde kullanılan biyodinamik tarım takvimleri üzerine bilgiler vermektedir (Yazlık, 2022: 1130). Bu bilgilerden anlaşılacağı

üzere Roma İmparatorluğu döneminde Ay ve yıldızları dikkate alarak tarım faaliyetlerinde bulunmak devletçe desteklenerek yaygın bir biçimde yapılmıştır.

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden yola çıkarak antik çağlardan günümüze Ay'ın bitkiler üzerindeki etkisinin bilindiği ve Ay'ın evrelerini ve konumunu hesaplayarak insanların tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini görmekteyiz.

Biyodinamik Tarım

Temelleri 1924 yılında Alman filozof Rudolf Steiner tarafından atılan ilk organik tarım tekniğidir. İlk olarak Yunanca "Antroposofi" (İnsanın Bilgeliği) olarak ortaya çıkan bu akım daha sonra "Biyodinamik" adını almıştır. Bu teknik insanoglunun asırlardır barındırdığı astronomik bilgiyi kullanarak tamamen doğal yollardan tarım yapmayı amaç edinir.

Steiner eskiden kalma astronomik bilgileri ve doğal tarım tekniklerini toplayarak bilimsel bir çerçeveye oturtmuştur. Kurduğu Goethenarium adı verilen merkezde Biyodinamik tarımı insanlara öğretmiş ve Demeter adında biyodinamik tarım hareketi başlatmıştır. Bu çalışmalar halen devam etmekte ve tüm dünyaya yayılmaktadır (Karadağ vd., 2019: 345-349). Biyodinamik tarım için Maria Thun tarafından yaklaşık 40 yıldır biyodinamik tarım takvimi yayınlanmaktadır. Thun takvimi hazırlarken ayın evrelerinin yanı sıra arka plandaki yıldız kümelerinin konumlarını da dikkate almaktadır. Bu döngüler içinde verimliliğin en yüksek olduğu zaman ve ürünleri sınıflandırmıştır (Çakır vd., 2018: 439-442). Biyodinamik tarımda ekim, hasat, sulama, budama, hayvanların bakımı, haşerelerle doğal yöntemle mücadele, ısı değişimlerini ve biyodinamik preparatların kullanılabilceği günleri ve hatta saatleri gösteren ay ve gezegenlerin burç kuşağındaki hareketine göre hazırlanmış rehber bir takvim kullanılmaktadır.

Gözlemler sonucunda, bu takvimde on iki yıldız, dört grup altında toplanmıştır. Bu grupların Kök-Yaprak-Çiçek-Meyve olarak adlandırılmış olması, biyodinamik tarım yapan çiftçilere hangi günlerde ne tür bitkilerin ekilmesinin uygun olduğu gibi konularda yol gösterici olmaktadır. Ay, her bir gruptan yaklaşık olarak her dokuz günde bir geçmektedir. Mesela kök günündeki olan ay, yaklaşık dokuz gün sonra tekrar kök gününe gelmektedir (URL-2). Biyodinamik tarımın organik tarımdan farkına bakacak olursak her iki tarım yöntemi de doğal ürün almayı amaçlamasıyla benzeşir.

Biyodinamik tarım astronomi bilgisini tarıma uyarlamasıyla organik tarımdan ayrılmaktadır. Farklılık gösteren bir başka husus da biyodinamik tarımda çiftlik dışından ürün kullanımı yoktur. Sürdürülebilir, kendi kendine yeten çiftlik oluşturma çabası vardır. Yapılan çalışmalarda biyodinamik ürünlerin organik ürünlere göre daha dayanıklı olduğu görülmüştür (Babita vd. 2015; Çakır vd. 2018). Biyodinamik tarımda “preparat” adı verilen destekleyici kompost ve gübreler çok önemlidir. Bunlar geçmişteki yöntemlere bilimsel yaklaşımla üretilmektedir. Preparat hazırlamayla ilgili eğitimler biyodinamik tarımcılar tarafından çeşitli etkinliklerde verilmektedir. Örneğin sığır boynuzu preparatı, kompost yatağı vb. Bir çiftçi biyodinamik tarım yapmak istiyorsa öncelikle işletmesini Avrupa Birliği’nin ilgili yönetmeliğine göre bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna sertifikalatması gerekmektedir. Ardından Demeter-Türkiye tarafından akreditasyonu yapılarak biyodinamik tarım çiftliği olarak kabul edilmeye başlanmaktadır (URL-3). Türkiye’de organik tarım 1985’te başlamış, 1994’te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmeliği hazırlanmış, 2004’te yasa altına alınmıştır. Günümüze kadar da hızlı bir büyüme göstermiştir. Biyodinamik tarım da organik tarıma paralel olarak gelişme göstermiştir. 2018 kayıtlarına göre kayıtlı 163 çiftlikte, 1019 ha alanda biyodinamik tarım yapılmaktadır (Karadağ vd. 2019).

Kepsut ve Dursunbey Sahası ile İlgili Kısa Bir Bilgi

Kepsut sehrinin kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Bergama Krallığı ve Misyalılar dönemlerinde Hadri Anus adını taşımıştır. Kepsut adının Kes-Bit: kesilen şeyin hızlıca büyümesi anlamından geldiği düşünülmektedir. Halk türküsünde “Arabamın isbiti, dolaşalım Kesbit’i” ifadesi ismin Kesbit’ten geldiğini doğrulamaktadır. Balıkesir’in doğusunda yer alan ilçe Karesi, Altıeylül, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç ve Mustafakemalpaşa ilçeleriyle sınır komşusudur. Susurluk çayı havzasında coğrafya ova olsa da ilçenin çoğu dağlık araziye sahiptir. Rakımı 70-1130 m. aralığındadır. İlçe merkezi ve çevresi manav köylerinde oluşurken dağlık bölge daha çok yörüklerden oluşur. Ayrıca Balkan ve Kafkasya muhaciri, Tahtacı köyleri de bulunmaktadır. İlçeye bağlı 63 köy bulunmaktadır. 1960’larda 30.000 dolaylarında olan nüfus günümüzde 23.000 civarına düşmüştür. İlçede yoğun göç devam etmektedir (URL-5)

Görsel 2. Kepsut ilçesinin Balıkesir haritasındaki yeri (URL-4).

Dursunbey ilçesi ise Eski adı Roma döneminde Hadrianea, Bizans döneminde Balat olan ilçe Orhan Gazinin sancak beyin Emir Dursun'dan dolayı Dursunbey adını almıştır. Roma döneminde para basım merkezi olarak kullanılmıştır. Yüzölçümü 1952 kilometrekare rakımı 6072-1683 m arasındadır. 101 köyü olan Dursunbey ormancılıkla tanınmaktadır. Nüfusu 33.333'tür, nüfus genel olarak Manav, Yörük ve Balkan Muhacirlerinden oluşmaktadır. Göç veren ilçelerdendir. Kepsut, Bigadiç, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Büyükorhan, Tavşanlı ve Simav ilçeleriyle sınır komşusudur. (URL-7).

Görsel 3. Dursunbey İlçesinin Balıkesir Haritasındaki yeri (URL-6).

Araştırma Sahasından Tespit Edilen Bulgular

Kepsut Yöresi: Kepsut'un Bükdere köyünde tüm ahali ekim, dikim, bu-dama, gübreleme gibi tarımsal faaliyetleri "ay karası" diye adlandırılan ayın dolunaydan döndüğü dönemlerde yapmaktadır (KK. 1, KK. 2). Bük-

dere köyünde Ay'a hava tahmini için de bakılmaktadır. Ayın etrafında "av-lusu" yani halesi olursa 1-2 gün içinde yağmur yağacağı anlamına gelir. Avlu büyük olursa sağanak yağış anlamına gelmektedir (KK. 2). Bükdere köyünde "Ülker Düşümü" olarak adlandırılan Ülker yıldızının görüldüğü 27-29 Kasım arasında herhangi bir tarım faaliyeti yapılmamaktadır. (KK. 1) Bükdere'de tarımsal faaliyetlerde hem Ay'a hem de yıldızlara bakılması gökyüzünün ne denli önemsendiğini göstermektedir. Gök cisimlerine bakarak bazı faaliyetlerden kaçınmak sadece bir tabu değil, tarımsal fayda açısından işlevsel bir boyuttur. Örenli ve Serçeören köylerinde sadece ekim, dikim işleri "ayın karasında" yapılmaktadır. Ahali mahsulün kurt yapmaması ve daha verimli olması için bunları yapmaktadır. Bu sayede ürüne ilaç vermek gerekmez (KK. 3, KK. 4).

Ovada yer alan Kepsut'un Hotaşlar köyünde ise sadece yazlık sebzele-
rin ekim, dikiminde ayın karasına dikkat edilmektedir. Özellikle yeşil yap-
raklı ürünler ayın karasında ekilmektedir (KK.5). Gençler bu bilgilere sahip
değildir, sahip olanlar da artık bu uygulamalara dikkat etmemektedir.
Köyde modern tarımın yaygınlaşması ve köyde yaşayıp şehirde çalışan in-
sanların iş saati kavramları bu halk bilgisinin işlevini yitirmesine neden ol-
muştur. Hotaşlar köyünde Tarım Meslek Lisesi öğrenimi sayesinde tarım
ve hayvancılıkla profesyonel olarak ilgilenen Mustafa Kaplan, dedelerin-
den ay bilgisine yönelik öğrendiği bilgileri test ettiğini ifade etmiştir. Aynı
ağaçtan ayın karasında kestiği kütük sıkı bir vaziyet göstermiş, hatta çivi
bile batmamış. Ayın aydınında kestiği kütük ise yumuşak bir yapıdaymış,
birkaç gün içinde de kurtlanma yapmış. Budama ve akim-dikim işlerinde
de ayın karası ve aydınında yaptığı denemelerde benzer sonuçlar görmüş-
tür. Kendisi bu gözlemlerinden sonra bütün tarım işlerini internetten ulaştı-
tığı ay takvimine göre yapmaya başlamış ve çok fayda gördüğünü ifade et-
miştir (KK. 6). Tarım ve hayvancılığın dışında da Bükdere köyünde ay kut-
sal görülmektedir. Koyunların sırtına, sığırların alınlarına kınayla ay-yıldız
motifi işlenmektedir. "Ay tutulmasında" ise köylüler aya doğru nişan alıp
tüfek atmaktadır. Ayrıca ay tutulmasında ayın cinler tarafından basıldığına
inanılıp nefesi kuvvetli bir hocaya dualar okutulmaktadır (KK. 1, KK. 2).
Ay tutulmasından kötü ruhları kaçırmak için ses yapma, tüfek veya ok
atma davranışları Sibiryaya Türklerinin Şaman inanışlarında da karşımıza
çıkılmaktadır. Kepsut'un bazı köylerinde bu gelenek İslamlaştırılarak devam
etmektedir.

Dursunbey Yöresi: Sarnıç köyünde tarıma yönelik ay takvimi daha sistemlidir. Ayın karanlığında soğan, sarımsak ekilir, aydınında ise diğer ürünlerin ekimi yapılmaktadır. Ayın aydınında budama gibi işlemler de yapılmamaktadır (KK. 7). Ayrıca koyun otlatmada dolunayın en güzel zaman olduğu, hayvanların daha iyi otladığı, daha hareketli olduğu aktarılmıştır. Ay tutulmasında “miras çanağı” (vefat eden aile büyüklerinden kalan çanak) kaşıkla çalınır (KK. 8). Bu uygulama da Eski Türk inanışlarındaki Ay’ı kötü ruhlardan kurtarmaya yönelik bir uygulamadır. Akyayla ve Akçagüney köylerinde ayın aydınında herhangi bir zirai işlem yapılmaz, ayın karanlığı beklenir. Ülker düşümünde de fidandan meyve koparılırsa fidanın kurduğu aktarılmaktadır (KK. 9, KK. 10). Süleler köyünde ay bilgisi tarım ürünlerinin kurtlanma ve böceklenmesi üzerine kurulmuştur. Süleler’de yazlık ürün yetiştirmek için bahar ve yaz aylarında yapılan ekim dikim işleri ayın karanlığında yapılır. Güz dönemindeki ekim dikim faaliyetleri kurtlanma ve böceklenmeden uzak olacağı için pek dikkat edilmez. Yazlık meyvelerde de kavun ve karpuz böceklenme yapmadığı için bu ürünlerin ekim dikim faaliyetlerinde ayın evrelerine dikkat edilmemektedir (KK. 11, KK. 12).

Sonuç

Ay Dünya’mızı gerek çekim gücüyle gerek ışığıyla etkilemektedir. Bu etki bitkiler üzerinde de kendini göstermektedir. Ayın evrelerine ve konumuna bakarak tarım faaliyetleri yapmak Antik dönemlerden beri kullanılmış hatta aya bağlı tarım takvimleri geliştirilmiştir. Günümüzde de birçok ülkede bu halk bilgisi varlığını devam ettirmektedir. Son dönemlerde ay bilgisi bilimsel çalışmalarla desteklenerek profesyonel bir bilgiye dönüştürülmüş, “biyodinamik tarım” kavramı ortaya çıkmış, bu kavrama uygun tarım yapan çiftlikler oluşturulmuştur. Ülkemizde de tarıma dayalı ay takvimi halk bilgisi olarak varlık göstermektedir. Ancak bu bilgiler modern tarım teknikleriyle beraber kaybolmaya yüz tutmuştur. Araştırma sahamızdaki ay bilgisi hayvancılıktan ziyade tarımla ilgilidir.

Araştırma sahamız olan Kepsut ve Dursunbey kırsalında ay bilgisi belli kimseler tarafından hatırlanmaktadır. Bu bilgiler de sınırlı alanlarda kullanılmakta ve de köyden köye farklılıklar göstermektedir. Sahamızda ekim dikim işleri için ayın karardığı evreler tercih edilirken İngiltere’de ayın büyüdüğü evreler tercih edilmektedir. Ay etkisinin coğrafyaya göre farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir.

Araştırmamız sonucunda edindiğimiz bulgulara göre ay bilgisi dik-kate alınarak yapılan tarım sayesinde sağlıklı ve kaliteli ürün alındığı tespit edilmiştir. Balıkesir'in diğer ilçelerinde bu bilgilerin unutulmuş olması modern tarımın ilaç ve yapay gübreye insanları yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca şehir merkezlerine yakın veya verimli ovalarda tarım yapanlar işlerini boş kaldıkları günlere göre ayarlamakta, fazla ürün elde edebilmek için halk bilgisinden ziyade modern tarım bilgilerine yönelmektedir.

Dünya çapında gelişen biyodinamik tarım gibi halk bilgisi üzerinden bilimsel yöntemlerle geliştirilen tarım teknikleri ülkemizde de geliştirilmelidir. Bu sayede hem kaliteli ürün yetiştirilerek sürdürülebilir tarım ve hayvancılık gerçekleştirilebilir hem de binlerce yıllık halk bilgisinin kaybolmasının önüne geçilir. Hibrit tohum, ilaç ve gübreye dayalı tarım tekniğinden uzaklaşarak sağlıklı ürünler elde etmek aynı zamanda halk sağlığını da olumlu etkileyerek hastanelerdeki yığılmadan kurtarabilir. Sürdürülebilir tarım, sağlıklı ürün yetiştirmek ve ekolojiye olumsuz etkilerden kaçınmak için uzun bir zaman süzgecinden geçmiş halk bilgisi taranarak bilimsel çalışmalarla desteklenip sistematikleştirilmeli ve geleneksel bilgiler kullanılarak yapılan tarım ve hayvancılık ihtiyacı karşıladığı andan itibaren zorunlu tutulmalıdır.

Kaynakça

- Babita Ahmed, Naseer & Manish, Thakur (2015). "Organic Farming: A Holistic Approach Towards Sustainable Fruit Production". *European Journal of Pharmaceutical and Medical Research*, 2(6): 108-115.
- Boland, Maureen ve Boland, Bridget (2021). *Bahçivanlar İçin Kocakarı İlmi, Bahçivannın Büyüsü*. Çev. Çiçek Öztek. İstanbul: Alef Yayınları.
- Çakır, Özlem; Yıldız, Hilal ve Karataş, Neva (2018). "Biyodinamik Tarım ve Organik Tarımın Karşılaştırması". *Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*. 6(4): 438-443.
- Esin, Emel (2011). *Türk Kozmolojisine Giriş*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Karadağ, Hakan; Ünal, Berk ve Aksüt, Burcu (2019). "A Part of Sustainable Agricultural Sector: Biodynamic Agriculture". *International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences*. 3(2): 345-349.
- Morton, Oliver (2025). *Ay'a Övgü, Geleceğe Yazılmış Bir Tarih*. Çev. Süeda Kaya Aslan. İstanbul: Ketebe Yayınları.

Ögel, Bahaeddin (1995). *Türk Mitolojisi, C. II*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Yazlık, Bilgin (2022). "Gereme'de Bulunan Roma Dönemine Ait Anadolu'nun İlk Biyodinamik Tarım Takvimi". *Neveşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(2): 1115-1133.

İnternet Kaynakları

URL-1:<https://www.nasa.gov/solar-system/collision-may-have-formed-the-moon-in-mere-hours>. (Erişim: 20.09.2025)

URL-2: <https://demeter-turkey.com/biyodinamik-takvim> (Erişim: 21.09.2025).

URL-3:<https://zehirsizsofralar.org/biyodinamik-tarim-nedir/NurhayatBayturan>(Erişim: 21.09.2025).

URL-4: <https://www.harita.gen.tr/ilce/146-balikesir-kepsut/> (Erişim: 22.09.2025).

URL-5: <https://kepsut.bel.tr/sayfa/nufus-ve-yerlesim> (Erişim: 22.09.2025).

URL-6: <https://harita.gen.tr/ilce/138-balikesir-dursunbey/> (Erişim: 22.09.2025).

URL-7: <https://www.dursunbey.bel.tr/sayfalar/egitim> (Erişim: 22.09.2025).

Sözlü Kaynaklar

KK. 1: Şehri Kılıç, 1963, İlkokul, Ev Hanımı, Bükdere/Kepsut.

KK. 2: Yakup Uysal, 1967, Lise, Esnaf, Bükdere/Kepsut.

KK. 3: Şennur Kırıl, 1958, İlkokul, Ev Hanımı, Serçeören/Kepsut.

KK. 4: Hanife Kuş, 1954, İlkokul, Ev Hanımı, Örenli/Kepsut.

KK. 5: Hasan Çetin, 1942, İlkokul, Çiftçi, Hotaşlar/Kepsut.

KK. 6: Mustafa Kaplan, 1984, Üniversite, Çiftçi, Hotaşlar/Kepsut.

KK. 7: Kamil Yıldırım, 1957, İlkokul, Çiftçi, Sarnıç/Dursunbey.

KK. 8: Mehmet Kıyık, 1988, Ortaokul, Çiftçi, Sarnıç/Dursunbey.

KK. 9: Alaaddin Keskin, 1968, Çiftçi/Muhtar, Akçağüney/Dursunbey.

KK.10: Hatice Karaca, 1986, Ortaokul, Çiftçi, Akyayla/Dursunbey.

KK. 11: Vedat Kargın, 1968, İlkokul, Çiftçi, Süleler/Dursunbey.

KK. 12: İsmail Çelik, 1969, İlkokul, Çiftçi, Süleler/Dursunbey.